

“MACONDO” Y EL DESAFÍO DE SUS TRADUCCIONES GLOBALES

Gesine Müller

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme- Grant Agreement Number 646714

European Research Council

Established by the European Commission

“MACONDO” Y EL DESAFÍO DE SUS TRADUCCIONES GLOBALES

Gesine Müller
Universität zu Köln

1. Introducción

1.1 Literatura mundial y el *Global South*

El debate en torno al concepto de la literatura mundial, que ha venido llevándose a cabo con renovada intensidad más o menos en los últimos diez años, forma parte de las controversias de los estudios culturales estrechamente asociadas a la cuestión de las redes globales en un mundo policéntrico. Mientras que la literatura que sirve como diagnóstico de una época en torno a los modos de funcionamiento y los síntomas de crisis del actual impulso globalizador pone ampliamente en cuestión la hegemonía institucional, económica y cultural del Norte Global en relación con el Sur, ciertas implicaciones hegemónicas siguen marcando la pauta de las posiciones más destacadas del actual debate en torno a la literatura mundial. Ante la cuestión sobre cómo “se hace” en la actualidad la literatura mundial, sería preciso centrarnos en la diferenciación global con la que, como es sabido, se ha rediseñado el mapa del mundo. ¿En qué medida las dinámicas de la traducción cultural condicionan determinadas prácticas concretas de traducción de las literaturas latinoamericanas en el Sur global?

Con vistas a mis siguientes reflexiones,¹ empleo el muy discutido y problemático término de “Sur global” como un calificativo epistemológico de aquellas regiones del mundo que se encuentran situadas más allá de los “antiguos” centros establecidos del pensamiento occidental. Estos podrían encontrarse, a fin de cuentas, en cualquier parte del planeta: “The ‘Global South’ is not an existing entity to be described by different

disciplines, but an entity that has been invented in the struggle and conflicts between imperial global domination and emancipatory and decolonial forces that do not acquiesce with global designs” (Levander y Mignolo 3). Otro aspecto importante lo expresan Jean y John Comaroff: “‘The Global South’ has become a shorthand for the world of non-European, postcolonial peoples. Synonymous with uncertain development, unorthodox economies, failed states and nations fraught with corruption, poverty and strife, it is that half of the world about which the ‘Global North’ spins theories” (113). Ya en 1988 Ketaki Kushari Dyson aludía al peligro aquí insinuado de reducir el concepto del Sur global a una especie de “tercermundismo” (8).

1.2 La novela *Cien años de soledad*, de Gabriel García Márquez, como caso modélico

Los estudios teórico-sociales y sociológicos sobre estas cuestiones van un paso por delante de los estudios literarios, lo cual se debe no en última instancia al difícil acceso a los archivos cuando uno pretende ocuparse del componente material de la literatura mundial. La obra sin duda canónica de Gabriel García Márquez² sirve, en mi análisis, para reconstruir ciertos procesos de canonización que, a primera vista, siguieron un camino aparentemente “clásico” a través de los puntos de intersección de la circulación literaria –sobre todo de las literaturas latinoamericanas– en la década de 1960, el que pasa precisamente por Barcelona, París y Nueva York para luego, desde allí, alcanzar otros centros de los antiguos imperios coloniales como Bombay o Ciudad del Cabo, centros en los cuales la lengua inglesa tiene una función de canonización en su condición de idioma privilegiado.³ Si, en una segunda mirada, adoptamos también otras perspectivas que tienen en cuenta el concepto de Sur global a un nivel epistemológico, como son los casos de China, Rusia o el mundo árabe, podríamos establecer una fructífera diferenciación de esta imagen. En lo que sigue abordaremos como objeto central la novela *Cien años de soledad* y su recepción en Estados Unidos, India y China, con algunas miradas también hacia Rusia y el mundo árabe. Las preguntas que guían este estudio son las siguientes:

1. Extraliterarias: ¿en qué medida es preciso pensar los caminos de recepción modélicos de la obra de García Márquez no únicamente de acuerdo con los parámetros del centro europeo o norteamericano y la periferia del sur, sino precisamente también en el nivel de las relaciones Sur-Sur? Como se sabe, una de las críticas de Aamir R. Mufti es que en los conceptos actuales en torno a la literatura mundial se preste tan poca atención a la cuestión del orientalismo (458). Y aunque Mufti se refiere sobre todo a los siglos XVIII y XIX, esta cuestión podría

proporcionarnos nuevos conocimientos a través del esclarecimiento de la recepción de la obra de García Márquez.

2. Intraliterarias: ¿en qué medida el ámbito de lo estético pone de manifiesto referencias concretas intertextuales entre García Márquez y los autores del Sur global? ¿Es posible destilar determinados procesos de recepción y transformación en relación con ciertos topos literarios, géneros o paradigmas?

Gabriel García Márquez murió el 17 de abril de 2014. “Se nos fue nuestro Gabo”, así tituló el diario colombiano *El Tiempo* la noticia sobre la muerte, y las celebraciones fúnebres por el escritor pasaron a ser un acontecimiento mundial de carácter político cultural. Además de otros varios políticos latinoamericanos, entre los invitados se encontraban los presidentes de México y Colombia, Enrique Peña Nieto y Juan Manuel Santos. Obviamente, había numerosos escritores importantes entre los invitados: Héctor Aguilar Camín, Ángeles Mastretta, Silvia Lemus, Adolfo Castañón, entre muchos otros. En la mayoría de las librerías, los ejemplares de las novelas de García Márquez se agotaron a pocas horas del anuncio de su muerte. Una librería de Buenos Aires informa que el 60% de los clientes que visitaron su librería el fin de semana posterior a su muerte buscaban al “Gabo”. En este caso, parecieron fundirse el texto literario y la persona del autor. En Colombia se declararon varios días de duelo nacional, y el presidente Santos calificó al escritor en su discurso fúnebre como “el colombiano que, en toda la historia de nuestro país, más lejos y más alto ha llevado el nombre de la patria”. ¿Podría formularse de un modo algo más exagerado y decir que Colombia es igual a García Márquez? Con la muerte de Gabriel García Márquez en el año 2014 su fama alcanza un punto culminante y el autor pasa a ser una figura de culto, comparable a las estrellas del fútbol o el pop. Para el campo literario y los estudios sobre la literatura, García Márquez es, desde su pionero éxito de 1967 con la novela *Cien años de soledad* y con la obtención del Premio Nobel en el año 1982, un modelo único de producción de literatura mundial desde un Sur global. ¿Cómo se llegó a ello?

Hace exactamente cincuenta años, en 1967, se publicó en Buenos Aires, en la Editorial Sudamericana, la novela de Gabriel García Márquez *Cien años de soledad*, cuya primera tirada, en un hecho poco habitual, alcanzó los ocho mil ejemplares, correspondiente a tres veces los estándares normales de la época; en ese mismo año se hicieron otras tres reimpresiones de veinte mil ejemplares cada una (véase Marling 25). Con ello la obra temprana contó también con una mayor atención y empezó a publicarse en ediciones con mayores tiradas (Cohn 1). El impulso principal para la recepción internacional del boom en general

y del propio García Márquez en particular llegó de España, seguida muy de cerca por Francia; un punto de intersección decisivo fue, en este sentido, Barcelona, donde el autor vivió entre 1968 y 1975 (véase Shaw). Este primer escalón en la recepción internacional –por lo demás muy decisivo– ha sido estudiado a lo largo de las décadas y se ha convertido en un tópico de la literatura latinoamericana de la década de 1960, por lo cual no entraré en más pormenores sobre ello en el marco de este trabajo.

2. Estados Unidos como filtro y guía principal de la recepción

2.1 Rechazo inicial: el comunismo político de Gabriel García Márquez y la “ausencia de valor” económico global de América Latina

En sus *Conversations with Gabriel García Márquez*, William Kennedy explicó el desinterés de los estadounidenses en la cultura y la literatura latinoamericanas en los años sesenta, por un lado, en base a la tendencia del ciudadano normal a rechazar sistemas socialistas y comunistas (61). Dado que García Márquez era un comunista convencido y entre 1959 y 1960 trabajó en la agencia Prensa Latina (creada por el gobierno de Fidel Castro) en La Habana, Bogotá y Nueva York, su obra, al menos, despertaba cierto recelo en el país norteamericano. Por otro lado, la gran mayoría de la población de Estados Unidos consideraba al subcontinente latinoamericano, sobre la base de su insignificancia tanto política como económica, una región “sin valor alguno”. Es en ese contexto que debe entenderse el siguiente comentario de 1967 de Gabriel García Márquez en torno a la integración de América Latina en el mapa (intelectual):

We’re writing the first great novel of Latin American man. Fuentes is showing one side of the new Mexican bourgeoisie; Vargas Llosa social aspects of Peru; Cortázar likewise, and so on. What’s interesting to me is that we’re writing several novels, but the outcome, I hope, will be a total vision of Latin America... It’s the first attempt to integrate this world. (Castro vii)

Si en un nivel político la Revolución cubana representa el intento de América Latina por autoliberarse de la dominación foránea por parte de Estados Unidos, el boom, por su parte, significa la creación de una autonomía cultural y, con ello, el final del colonialismo cultural en un campo literario intelectual, especialmente en relación con Estados Unidos.

2.2 *Cien años de soledad* como puerta abierta para la literatura latinoamericana

Esa actitud desinteresada e incluso crítica de los lectores estadounidenses cambió de manera repentina en el año 1970 cuando la novela *Cien años de soledad* apareció en traducción de Gregory Rabassa bajo el título de *One Hundred Years of Solitude*. El libro fue elegido de inmediato por los editores del suplemento *The New York Times Editors Book Review* como una de las doce mejores novelas del año. La edición de bolsillo, aparecida en 1971 en la editorial Avon, fue la que realmente empezó a circular entre un público genuinamente “extraliterario” (véase Johnson 133). La lectura (en traducción) de *One Hundred Years of Solitude* fue para la mayoría de los estadounidenses el primer contacto con la literatura latinoamericana y, con ello, al mismo tiempo, una introducción a ese mundo latinoamericano, lo que llevó a una percepción de la novela como un microcosmos de ese entorno “exótico” en su totalidad. Gracias al éxito de la novela se empezó a publicar mucha más literatura latinoamericana en Estados Unidos, y ello generó una recepción esencialmente mayor en la opinión pública (véase Shaw 27). Ronald Christ —el primero en usar el término *magic realism* o realismo mágico (Marling 37)—, editó en el año 1971 una edición especial de la revista *Review* que contenía, sobre todo, artículos y reseñas traducidos del español al inglés, pero también comentarios al libro *Cien años de soledad* en los contextos culturales francés y alemán. El astronómico ascenso de García Márquez en el mundo anglófono recibió un nuevo impulso con el primer trabajo teórico literario en inglés en torno a la obra del autor colombiano: en el año 1977, George McMurray publicó, en una colección dirigida por Frederick Ungar sobre literatos de talla mundial como Saul Bellow o Truman Capote, la monografía titulada *Gabriel García Márquez*, la primera dedicada a un escritor latinoamericano. El libro de McMurray funcionó como la puerta a diversas ediciones en inglés con ensayos, entrevistas y otras monografías.⁴ En Gran Bretaña, por el contrario, hubo que esperar hasta el año 1990 para que Michael Bell incluyera a García Márquez como primer latinoamericano en su serie de la *Macmillan Modern Novelists*. Shaw llama al reconocimiento de la obra de García Márquez por parte de los estudios hispánicos del mundo anglófono la “consagración de Gabriel García Márquez como un autor mundial” (33).

2.3 Compatibilidad con la literatura mundial

Pero la concepción exotista de *Cien años de soledad* según la cual el microcosmos de Macondo representa la América Latina “exótica” es solo una cara de la medalla en lo que respecta a la recepción de la novela en Estados Unidos. Por otro lado, estaba la puesta en escena

de universalismos arquetípicos y de constantes antropológicas. Esa compatibilidad múltiple les hizo muy fácil a los receptores, y en especial a los estudiosos y teóricos de la literatura, insertar la novela en una red de literatura mundial de carácter universalista. Los estudios intertextuales, por ejemplo, determinaron un sinfín de referencias a la Biblia, por ejemplo, a Faulkner y a Dostoievski (McGrady citado según Ortega Hernández). Esas líneas interpretativas occidentales contribuyeron en no poca medida al rotundo éxito del que gozó la novela *Cien años de soledad* en las grandes ciudades del hemisferio occidental y en el norteamericano (Marling 38; véase también Düsdieler 335).

Además de ello, al estilo de García Márquez, muchas veces caracterizado como “premoderno” o “fabuloso”, se le atribuye una considerable influencia en la escritura de la modernidad, en la medida en que ese estilo fue el desencadenante de un *narrative turn* y se erigió como un redescubrimiento del arte de narrar (Düsdieler 324). Significativo resulta en este aspecto el alejamiento del tipo de narración fragmentada de la modernidad y la “vuelta a una oralidad conscientemente anacrónica” (Düsdieler 324) que, en su carácter de fábula y de cuento de hadas, se opone al *nouveau roman* y al régimen temporal establecido por la modernidad. Thomas Pynchon y Toni Morrison (esta última, especialmente en su novela *Beloved*, de 1987) son considerados, en ese sentido, continuadores de la poética de García Márquez.

En *Cien años de soledad*, fue precisamente la obviedad con la que se presenta la concepción de realidad antirrational y mítica de los personajes de la novela lo que hizo que Macondo pasara a ser un modelo de toda la literatura latinoamericana y de amplios sectores de la literatura en Estados Unidos. El arte de García Márquez vincula en sus contenidos tanto corrientes disparatadas como paradójicas, las cuales fungieron como puntos de conexión para la escritura estadounidense después de 1970, como, por ejemplo, la combinación de literatura y saber antropológico, de hechos y ficción, de trivialidades y elementos extraordinarios. Un ejemplo de esa dimensión de la realidad es el sacerdote en *Cien años de soledad*, que no habla de otra cosa que no sea la llegada del Anticristo, el cual, en el mundo de la ficción, aparece realmente (véase Düsdieler 323, 324, 353). Con ello, desde el punto de vista del contenido, la novela de Gabriel García Márquez contiene un material literario que puede ser retomado y empleado por grupos marginalizados de las posibles periferias (grupos religiosos, étnicos, etcétera) para minar los discursos históricos, del saber y de dominio establecidos por los centros literarios y políticos (Düsdieler 336). Gracias a la propia canonización anglófona de la obra de Gabriel García Márquez, Estados Unidos se convirtió en guía principal para la recepción en un país anglófono del Global South del que ahora hablaremos.

3. Recepción en la India

3.1 Traducciones y recepción cuantitativa

En un primer momento, la recepción de *Cien años de soledad* en la India tuvo lugar en lengua inglesa. Las primeras traducciones a los idiomas regionales del país se realizaron después de los inmensos impulsos de popularidad y reputación derivados del otorgamiento al autor del Premio Nobel de Literatura en 1982, y se hicieron del inglés al hindi, al bengalí, al marathi y al tamil (Maurya 252).⁵

En un texto periodístico, Indradeep Bhattacharyya describe el ascenso repentino en las cifras de venta de los libros de Gabriel García Márquez después de su muerte en 2014: sus obras estaban en todas las grandes librerías de Calcuta, la ciudad donde cada año tiene lugar la feria del libro para el público más grande del mundo. Esos libros se agotaron muy pronto.⁶ En este caso, el autor traza ciertos paralelismos con lo ocurrido en el mercado indio del libro tras el otorgamiento del Premio Nobel en 1982.⁷ La recepción de García Márquez en India parece marcada, por lo tanto, por dos repentinos momentos de auge, uno asociado al otorgamiento del mencionado premio y el otro al instante de la muerte del autor. Según Bhattacharyya, la paulatina historia de su recepción se inicia antes, a comienzos de la década de 1970:

Way back in 1971, when Manabendra Bandyopadhyay introduced him in the comparative literature syllabus at Jadavpur University, nobody had heard of the author, but he noticed an instant liking among students for *One Hundred Years of Solitude*. “The first sign was that students read the text themselves, which was definitely not the case with someone like Joyce,” Bandyopadhyay said.

Una clave del éxito de Gabriel García Márquez en la India reside también en cierta familiaridad de la puesta en escena literaria y la “excelente legibilidad” asociada a ello, algo que, gracias al método de la oralidad y a su carácter de cuento fabuloso apela a cualquier lector, tenga el grado de escolarización o el nivel intelectual que tenga.

3.2 Realismo mágico como potenciador de la recepción

El realismo mágico [sic], ‘magic realism’, at least as practiced by Garcia Marquez, is a development of Surrealism that expresses a genuinely ‘Third World’ consciousness. It deals with what Naipaul has called ‘half-made’ societies, in which the impossibly old struggles against the appallingly new, in which public corruptions and private anguishes are more garish and extreme than they ever get in the so-called ‘North’, where centuries of wealth and power have formed thick layers over the surface of what’s really going on. (Rushdie, “Angel Gabriel”)

Para la recepción de Gabriel García Márquez en la literatura india, como lo pone claramente de manifiesto la cita anterior de Salman Rushdie, que data de 1982, resulta de capital importancia el establecimiento global del realismo mágico sobre la base de experiencias afines en el Global South. Al referirse a *Cien años de soledad*, Mariano Siskind destaca también este fenómeno: “Macondo is the mediation between the idiosyncratic hyper-localism of the Colombian tropical forest and the general situation of the continent. Macondo is the village-signifier that names the difference of Latin America, and later, perhaps of the Third World at large” (854). La dimensión universalista del llamado realismo mágico es lo que tanto fascina a los lectores indios en los textos del colombiano, todo asociado al entrecruzamiento tan característico entre realidad y ficción.

El éxito de García Márquez en la India se nutre también, no en última instancia, del éxito de *Los hijos de la medianoche*, de Salman Rushdie (1981). El propio Rushdie reconoce en numerosas reseñas y entrevistas su admiración por su colega latinoamericano, y llega a subrayar en retrospectiva, por ejemplo, la enorme impresión que dejó en él la lectura de *Cien años de soledad*, así como la casi inquietante sensación de familiaridad que lo sobrecogió:

And of course when I did read it, I had the experience that many people had described of being forever lost in that great novel. Unforgettable. I think all of us can remember the day when we first read Gabriel García Márquez; it was a colossal event. One thing that struck me, [...] was the incredible similarity between the world he was describing and the world that I knew from South Asia, from India and Pakistan. It was a world in which religion and superstition dominated people's lives; also a world in which there was a powerful and complicated history of colonialism; also a world in which there were colossal differences between the very poor and the very rich, and not much in between; also a world bedeviled by dictators and corruption. And so to me, what was called “fantastic” seemed completely naturalistic. (Rushdie, “Inverted realism”, citado según Siskind 860-861)

3.3 Perspectivas poscoloniales en el realismo mágico global

También en un sentido teórico podemos observar que la recepción de Gabriel García Márquez cobró auge después del libro de Rushdie *Los hijos de la medianoche* y del otorgamiento del Premio Nobel al colombiano. En 1984, por ejemplo, en Hyderabad, se organizó el primer Seminario Internacional sobre García Márquez y América Latina.⁸ A partir de la década de 1990 se abre un amplio campo de investigación sobre la ficción poscolonial y el realismo mágico, en el cual García Márquez, además de Rushdie y de otros autores, en especial en lo relacionado con su

influencia en la literatura india, ocupa un lugar destacado. Un trabajo que mostraría el camino a seguir posteriormente sería el estudio de Siskind, que investiga la divulgación internacional del realismo mágico como una forma de expresión poscolonial, un contexto en el cual Gabriel García Márquez (o mejor dicho, la globalización de *Cien años de soledad*), ocupa un papel decisivo:⁹ “The emergence of a magical realist narrative in other postcolonial locations [than Latin America] will be a result of a material and concrete process of global expansion [of the novel]” (867, n. 80).¹⁰ Desde una perspectiva literaria, lo que parece decisivo para ese papel precursor es: “the narrative and interpretative horizon opened up by García Márquez by rendering visible the relation between the universality of (colonial, postcolonial, capitalistic) modern history, and the particularity of local forms of oppression” (Siskind 855). Un rasgo especial de la variante poscolonial del realismo mágico, en cuyo origen tenemos la novela *Cien años de soledad*, es descrito por Siskind como un modo de crear una perspectiva de lo mágico en relación con una experiencia sociocultural específicamente subalterna del colonialismo y de otras formas locales o globales de la opresión (véase Siskind 855-856).

En época reciente han aparecido otros trabajos sobre el realismo mágico en novelas poscoloniales de habla inglesa. Sus autores son Christopher Warnes y Taner Can. Ambos libros invitan a una relectura del realismo mágico, un fenómeno que ellos explican como fundamental para la ficción poscolonial en idioma inglés, por ejemplo, en las obras de Salman Rushdie, Shashi Tharoor, Ben Okri y Sly Cheney-Coker. Sobre la cuestión específica de las relaciones entre América Latina y la India se ha desarrollado en época reciente un nuevo modelo a cargo de Susanne Klengel y Alexandra Ortiz Wallner, un modelo que lanza, con el concepto de “Sur/South”, un término alternativo al antiguo concepto de *Global South*, inaugurando de este modo la cuestión de los nuevos orientalismos.

3.4 Influencias de Gabriel García Márquez en la cultura india

En lo que atañe a la literatura india –al menos en lo que respecta a la que circula internacionalmente–, resultan notables las huellas de la estética literaria de un García Márquez. Los ya mencionados vínculos entre las obras de García Márquez y Salman Rushdie, sobre todo en relación con el realismo mágico, son conocidos y han sido analizados de manera intensa en todo el mundo. Veamos, por ejemplo, lo que escribe Deep Basu:

And not to forget Salman Rushdie, whose first epoch making novel ‘Midnight’s Children’ and controversial novel ‘Satanic Verses’ were heavily influenced by Marquez’s Magic Realism. Rushdie once told in an

interviewer that there was “a whole group of writers” including himself who, “broadly speaking, are thought of as a family”, namely a Magical Realism family.

En ese grupo podrían inscribirse también los nombres de Amitav Ghosh (*The Circle of Reason*, 1986) o de Arundhati Roy (*The God of Small Things*, 1997). Las comparaciones entre la novela de Roy y García Márquez son tan habituales que también forman parte de la comercialización de sus obras. Ghosh, por su parte, consultado en una entrevista acerca de las figuras que guiaron su literatura, menciona al colombiano como la fuente de inspiración más importante para su propia obra (Aldama 87).

Sin embargo, también fuera del ámbito literario en sentido más estrecho son inmensas las influencias de García Márquez en la cultura india, tanto que estas, por ejemplo, abren para la pantalla nuevas posibilidades para llamar la atención críticamente hacia el colonialismo y el imperialismo y sus efectos a partir de una tradición oral o mágica. Veamos de nuevo lo que dice Deep Basu al respecto:

Lijo Jose Pelliserry's film 'Amen' has been described as the most successful experiment with magic realism in Malayalam cinema. He says that though India and Colombia exist in two different hemispheres, the sensibilities are almost the same. Indians also have uncountable legends and supernatural stories and lore's borne out of fertile imagination, robust beliefs, large families and a culture of strong family and community bonds.

Resumiendo, podríamos decir que la recepción de García Márquez en la India se caracteriza por varias etapas: lo que preparó el terreno fue sin duda la expansión lenta del realismo mágico en un nivel global, promovido por el Premio Nobel de Literatura a Miguel Ángel Asturias en el año 1967, año en que se publica *Cien años de soledad*. Con la traducción de la novela al inglés, en 1970, le sigue un rápido éxito internacional y la entrada en los programas de estudio de Literatura Comparada en la India en 1971. A partir de la década de 1980, se ponen de manifiesto el claro efecto y las influencias decisivas de la obra de Gabriel García Márquez en Salman Rushdie y en otros autores poscoloniales. El otorgamiento del Premio Nobel de Literatura a García Márquez en 1982 actúa en todos estos procesos como un catalizador que fortalece el interés teórico-literario en su obra desde una perspectiva poscolonial, que encuentra un modo de engarzar con el llamado realismo mágico. Dicha tradición continúa viva en numerosos narradores y narradoras de la India muy visibles internacionalmente (Ghosh, Roy, entre otros). Con la muerte de García Márquez en el año 2014, finalmente, se incrementa de nuevo el interés por su obra y por las relaciones de esta con la literatura en la India.

4. La recepción en China

Según Gisèle Sapiro, en los países en los que el ámbito económico está subordinado al ámbito político y en los que las instituciones que determinan la producción cultural y la organización de profesiones intelectuales son dirigidas por el Estado, como ocurre en países fascistas o comunistas, tanto la producción como la circulación de bienes simbólicos se encuentra altamente politizada (84). Y esto podría encabezar en gran medida la sección en la que analizaremos la recepción de la obra de García Márquez en China.

4.1 Auge literario en la década de 1980: García Márquez como mascarón de proa

A principios de los años ochenta, en la época posterior a la dolorosa revolución cultural, el recién estrenado Premio Nobel de Literatura García Márquez pasó a ser una especie de mascarón de proa literario cultural de la llamada “Nueva China”. Hagamos aquí un bosquejo rápido de los antecedentes: la década de 1980 marca en China una fase literaria productiva y exitosa, después de que, en los setenta, se tradujera en China los más importantes autores de la literatura mundial del siglo XX, con lo que sus obras se hicieron accesibles para muchos. Y hablamos de autores como Kafka, Joyce, Faulkner, Hemingway, Yasunari, Vargas Llosa y, precisamente, de Gabriel García Márquez, quienes hasta ese momento no habían encajado en el marco de una literatura ejemplar socialista. Fue especialmente la literatura de García Márquez la que sirvió de fuerte sostén a muchos intelectuales. Un crítico chino comentaba en una ocasión: “Es como si un compadre del mismo pueblo se hubiera convertido en millonario”, ya que en China García Márquez seguía siendo considerado entonces un “artista del Tercer Mundo” (Ye 29).

Con la obtención del Premio Nobel se inició también el trabajo intenso con su obra en el mercado del libro chino: en el año 1982 apareció en Translation Publishers of Shanghai (Yiwen Chubanshe) una antología de las obras, 1950-1981; en 1987, se publicaron dos versiones de *El amor en los tiempos del cólera* y la célebre entrevista poetológica *El olor de la guayaba*, concedida por Márquez a Plinio Apuleyo Mendoza (Ye 29). Resulta interesante que en 1983-1984, paralelamente, la oficialidad china llevara a cabo una campaña dirigida contra el realismo mágico por considerarlo una “contaminación del espíritu” con marcado carácter antisocialista. Por tal razón, China hubo de esperar hasta el año 1994 para contar con una traducción íntegra de *Cien años de soledad*. La primera versión autorizada no salió al mercado incluso hasta el año 2011.¹¹ Es cierto que ya en 1984 habían aparecido dos ediciones de la novela, una de las cuales se basaba

en el original en español, mientras que la otra había sido traducida del inglés (Ji 358). Ambas, sin embargo, habían sido reducidas de manera drástica, ya que al libro se le había reprochado contener elementos de obscenidad y el presentar supersticiones (véase Ye 29).

En los años ochenta se formó también en China el movimiento literario Xungen, que se centraba en las raíces de la civilización del país y aspiraba a un estilo artístico que combinara de manera armónica la tradición y la modernidad. Han Shaogong, uno de los principales actores del movimiento Xungen anotaba en 1985: “La literatura tiene su raíz. La literatura tiene que estar profundamente arraigada en la tierra de la cultura tradicional del pueblo. Si no, el Árbol de la Literatura nunca florecerá” (Han 2, citado según Ye 30). Muchos puntos de conexión los encontraron estos literatos en la poética de García Márquez; se desató entonces un interés “febril por la cultura latinoamericana” (Gálik 161). Para ello fue preciso desarrollar técnicas completamente nuevas de traducción, ya que el realismo mágico no podía compararse con ninguna corriente literaria establecida en China (Ji 358).

4.2 Mo Yan y el realismo mágico en China

Mo Yan (*1955), Premio Nobel de Literatura en 2012, cuyo célebre ciclo novelístico 红高粱家族, *Hóng gāoliang jiāzú* (*Sorgo Rojo*) apareció en 1986, se orienta de manera muy próxima a la forma del realismo mágico desarrollada por García Márquez. En su novela 丰乳肥臀, *Fēng rǔ féi tún* (*Grandes pechos, amplias caderas*), de 1996, el autor reescribe la cambiante historia de China en el siglo XX. Con una mirada muy aguda para lo insólito, este escritor deconstruye la historiografía oficial de la era de la Revolución china (véase Siskind 857). Los acontecimientos tienen lugar en un equivalente al Macondo del autor colombiano desarrollado por Yan, el universo provinciano de su ficcionalizada ciudad natal Gaomi, situada en la provincia de Shandong. “Allí nací, allí crecí, mi raíz está allí” (Ye 30), confiesa el autor en una entrevista. No es casual entonces que Mo Yan haya sido honrado por el comité que otorga el Nobel por su “realismo alucinatorio”, el cual podría definirse como una variación de la poética latinoamericana del siglo XX. La influencia de García Márquez en la escritura de Yan se pone de manifiesto también en el hecho de que en los textos narrativos del autor chino siempre está presente la temática del centro y la periferia.

El propio Yan dijo en una ocasión que en su infancia había aprendido, debido a la experiencia de las hambrunas, a “pensar la vida con el estómago y conocer el mundo con los dientes” (Ye 30). Tales experiencias de privaciones encuentran una elaboración literaria parecida tanto en las obras de Yan como en las novelas de García Márquez, y ello puede

interpretarse como la expresión de una estética literaria específica del Sur global. Un ejemplo de ello lo tenemos, quizás, en la digestión de objetos no comestibles. En “Niño de hierro”, el protagonista de Yan devora unas varillas de acero por no tener nada que comer, mientras que Rebeca, en *Cien años de soledad*, se vuelve geófaga, una comedora de tierra, por no ser correspondida en el amor. Fan Ye interpreta dichos comportamientos como una actitud supracultural de oposición y una protesta muda de los marginalizados ante los opresores (31 y ss.).

El propio Mo Yan, en sus “confesiones”, recoge cuáles fueron las influencias poetológicas y cosmovisivas de Gabriel García Márquez y William Faulkner en su propia escritura (Ye 37), para lo cual clasifica a García Márquez, de manera muy interesante, como un escritor occidental:

In the year 1985 I wrote five novelettes and more than ten short stories. There is no doubt that where their worldview and artistic devices are concerned, they were strongly influenced by foreign literature. Among Western works the greatest impact came from García Márquez's *One Hundred Years of Solitude* and William Faulkner's *Sound and Fury*. (Gálik 161)

5. El mundo árabe: realismo mágico y deconstrucción de estructuras sociales superadas

También en la literatura contemporánea del mundo árabe fue el realismo mágico el que abrió un espacio para el pensamiento y la memoria de voces marginalizadas que han y habían sido reprimidas por estructuras imperialistas impuestas; un espacio en el que los espíritus de los antepasados y la naturaleza forma parte de prácticas rituales y de mitologías y en la que los límites entre la realidad y la ficción o lo “mágico”, entre la realidad y el sueño, entre el pasado y el presente quedan suspendidos (véase Jarrar 305-307). La primera traducción de *Cien años de soledad* al árabe tuvo lugar en el año 1979 y fue hecha a partir de la versión en francés. Como ejemplo de la literatura del mundo árabe podría servirnos en este contexto la novela, también aparecida en 1979, *Les 1001 années de la nostalgie*, del argelino Rashid Boudjedra,¹² en cuyo título no solo resuenan los ecos tanto de *Cien años de soledad* como de *Las mil y una noches*, sino que también adopta estructuras narrativas de ambas obras (véanse Jarrar 307; Rabia 96).

Los textos de *Las mil y una noches* fueron leídos por muchos autores árabes como una narración contra el colonialismo. Como en las otras dos regiones mencionadas del llamado *Global South*, India y China, son también aquí una serie de problemas sociales, económicos y políticos comunes a los países árabes y latinoamericanos los que favorecen similares moldes y

expectativas de lectura. Sobre esa base tiene lugar esa fecundación mutua de tradiciones literarias locales de tendencia poscolonial y el realismo mágico que se extiende globalmente sobre todo en la figura de *Cien años de soledad*. La recepción de Gabriel García Márquez contribuyó de manera considerable a la deconstrucción literaria de estructuras sociales existentes y hacía tiempo superadas, la cuales sirven de fundamento a la dicotomía poscolonial del centro y la periferia. En este proceso, los contenidos de texto genuinos del realismo mágico facilitan, sobre todo mediante la oralidad y su carácter de fábula, la reproducción de las rupturas y disoluciones políticas y culturales.

Por supuesto que existen otras regiones del mundo y otros contextos culturales a partir de los cuales podrían determinarse aspectos del inmenso efecto global de la literatura de García Márquez, como en Japón, por ejemplo, o en Sudáfrica y Rusia, donde en el año 2012 se convocó el Año “García Márquez” en honor al 85 cumpleaños del escritor, homenajeado con los más disímiles eventos culturales: como los siete vagones de metro que viajaron por Moscú con el perfil amplificado del escritor y citas de su obra. Pero, llegados a este punto, debe bastarnos la mirada completada a estos cuatro grandes territorios literarios (Estados Unidos, India, China y el mundo árabe) para, especialmente a partir de la circulación y la adaptación de la obra de García Márquez y del realismo mágico, lograr sacar nuevas conclusiones sobre tales temáticas.

6. Resumen

Si echamos una mirada, desde una perspectiva extraliteraria, a la historia de canonización de un autor muerto hace no mucho tiempo, es preciso –a pesar de la diferenciación global– pasar por el modelo escalonado de Barcelona, París y Nueva York para poder llegar luego a Bombay, Pekín o Casablanca. Los centros de denominación del Oeste/ Norte siguen ejerciendo un poder inmenso. Este diagnóstico lo confirma, además, el hecho de que la intensificación de la recepción de la obra de García Márquez a nivel mundial tuvo lugar de acuerdo a dos fechas significantes: la obtención del Premio Nobel y la muerte.

Una historia intraliteraria de la canonización de su obra ha sacado a la luz dos filtros diferentes de la recepción: para una recepción exitosa en el mundo occidental en la década de 1970 fueron de gran importancia los dos pilares de una recepción inmanente a la obra: la compatibilidad con una literatura mundial universalista y el orientalismo; en los países representativos en este artículo de un Sur global, lo significativo parece ser una experiencia que atañe a una situación y a una estética poscoloniales específicas comunes. Ambos filtros de recepción se manifiestan, asimismo, en la tantas veces mencionada explicación del éxito basada en el nivel del

contenido: *Cien años de soledad* convence en todo el mundo sobre la base de su singular combinación entre una compatibilidad con dimensiones universales de la historia moderna y la particularidad de formas locales de la opresión (véase Siskind 855).

Se pone de manifiesto, de este modo, que una perspectiva Sur-Sur podría proporcionarnos un potencial heurístico que, partiendo de la cuestión de una existencia posible, se nutra decisivamente de estéticas y formas de representación “del Sur”. Ello parece ser de tanta más importancia en la medida en que centramos la mirada en la modelación literaria de las experiencias históricas compartidas dentro del Sur global, las cuales van desde la historia colonial hasta la inserción en los procesos de transformación económica, social y cultural de la modernidad globalizada.

En relación específica con el caso de García Márquez, se impone en este punto plantearnos una pregunta intraliteraria: en qué medida esta modalidad de lectura planteada por Héctor Hoyos (4) para la recepción de Borges y Bolaño no podría ser también un ejemplo de los modos en los que los productos culturales toman parte en la creación y la recreación de narrativas de lo global, alcanzando con ello a lectores transnacionales. Para cuestiones relacionadas con el establecimiento de la literatura mundial, ello trae consigo, por un lado, el alejamiento de un repertorio de conceptos eurocentristas y estadounidenses, y, por el otro, una nueva corriente con una también nueva disposición en lo concerniente a los temas y las biografías de los autores en las literaturas de nuestra época, con una orientación nueva a nivel internacional y transnacional. El término acuñado por Ottmar Ette, “literaturas del mundo”, podría resumir de manera excelente estas nuevas dimensiones, ya que, por un lado, anuncia un vínculo conceptual científico –aun no desarrollado del todo– y, por el otro lado, retoma una práctica habitual en el negocio literario (véase: “Wege des Wissens”, *Weltfraktale*). De manera parecida habla Vittoria Borsò al referirse a este fenómeno de las “literaturas mundiales” (véase: “Europäische Literaturen versus Weltliteratur”, *Weltliteratur*).¹³ Pero si nos quedamos en el nivel material de los procesos concretos de canonización y circulación literarias, será preciso llenar aún muchas lagunas de investigación en un nivel meramente descriptivo. Al mismo tiempo, tales procesos han de ser observados ahora empleando perspectivas Sur-Sur, a fin de hacer justicia a las exigencias que hacemos también en la práctica a una concepto de literatura mundial adecuado a nuestra actual fase de globalización.

NOTAS

- 1 Para la temática de este artículo, véase también Müller.
- 2 Para amplios estudios en relación con la obra completa del autor, véase los trabajos fundamentales de Julio Ortega, entre otros, *Gaborio, Gabriel García Márquez and the Powers of Fiction*, "García Márquez y el gran teatro de la lectura" y "Gabriel García Márquez: Text and Culture".
- 3 Un 70% de los libros y los artículos académicos que circulan a nivel mundial están en inglés, un 17% en francés y un 3% en alemán. Solo algo más de 1% están en idioma español (Helgesson 73). Véase también, sobre la relación entre literatura y mercado, Sánchez Prado (15). La amplia influencia de un García Márquez gana aún más en significación a la vista de estas estadísticas.
- 4 Veamos, por ejemplo, algunas obras que hicieron época como la de Bell-Villada, (*Gabriel García Márquez. The Man and His Work*. North Carolina University Press, 1990), o la de Bloom (*Gabriel García Márquez*. Chelsea House, 1989), o la de Janes (*Gabriel García Márquez: Revolutions in Wonderland*. University of Missouri Press, 1989), también la de McNerney (*Understanding Gabriel García Márquez*. South Carolina Press, 1989).
- 5 Los cuatro tomos de la *Bibliographic Guide to Gabriel García Márquez* (edición de Nelly Sfeir de González) indica entre los años 1949 y 2002 las siguientes traducciones: Malayam: *Cien años de soledad* (tr. Kottayam, India: Di. Si. Buks, 1995), *El amor en los tiempos del cólera* (Vi ke Unnikrsnan, tr. Kottayam, India: Di. Si. Buks, 1997, 1998), Gujarati: *La Mala hora* (Nirañjana Taripathi, tr. Amadavada, India: Gurjara Grantharatna Karylaya, 1991).
- 6 Véase Bhattacharyya: "Ranjit Adhikary, director de ventas de Supernova Publishers, el distribuidor exclusivo de Penguin en el este de India, ha dicho: 'La demanda de los libros de García Márquez se ha disparado exponencialmente. Recibimos cada día pedidos de por lo menos entre 90 y 100 ejemplares de cada título. Los dos libros más solicitados, *Cien años de soledad* y *El amor en los tiempos del cólera*, están agotados. Pero estarán en circulación la semana próxima'".
- 7 "El vendedor de College Street Suvojit Saha dijo: 'La demanda de los libros de García Márquez se ha disparado en 1982. Y volvió a experimentar un alza después de su muerte. Tenemos que descartar clientes porque no tenemos nuevas entradas. Tuvimos hasta treinta títulos; pero los vendimos todos el pasado sábado'" (Bhattacharyya).
- 8 Una selección de las conferencias han sido reunidas en Bhalla. De manera análoga a lo ocurrido después de ganar el Premio Nobel en 1982, la English and Foreign Languages University de Hyderabad organizó otro seminario sobre su obra con el título de "Márquez and Literatures of India", el cual tuvo lugar el 25 de marzo de 2015. El programa puede leerse en la red: <<http://efluniversity.ac.in/images/Documents/schedule.pdf>>.

9 Grande es la cifra de autores internacionales en situaciones poscoloniales cuya obra ha sido influida de forma considerable por la novela de García Márquez sobre Macondo. Además del ya mencionado Salman Rushdie y de Toni Morrison, deberíamos mencionar aquí, entre otros, a Latife Tekin (*Dear Shameless Death*, 1983), Ben Okri (*The Famished Road*, 1991), Mia Couto (*Sleepwalking Land*, 1992) y a Mo Yan, sobre el que hablaré de forma más detallada (véase Siskind 857 y ss.).

10 Para anteriores estudios sobre la conexión entre el realismo mágico y el poscolonialismo, véase, entre otros, Rincón.

11 Todas las versiones anteriores de *Cien años de soledad* en China aparecieron sin la autorización oficial del autor. Chen Mingjun, jefe de la editorial Thinkingdom House, se aseguró los derechos finalmente por un millón de dólares (véase <<https://www.theguardian.com/books/2011/apr/29/gabriel-garcia-marquez-chinese-edition>>).

12 Apareció en Denoël (París). En 1981 fue publicada también en árabe (bajo el título de: *Alf wa'am min al-hanin*).

13 En los últimos años se han llevado a cabo otros importantes cuestionamientos programáticos de un concepto de literatura mundial positivo, por ejemplo, los realizados por Stockhammer, Brouillette y Pheng Cheah. Para reflexiones más amplias en relación con el debate en torno de la literatura mundial, véase Loy. Véase también Locane.

OBRAS CITADAS

Aldama, Frederick Luis. "An Interview with Amitav Ghosh". *World Literature Today: A Literary Quarterly of the University of Oklahoma* 76.2 (2002): 84-90. Impreso.

Basu, Deep. "Adiós Márquez: Dear Writer, Journalist and Magic Realist!". *India Opines*, n.p., n.d. Web. 7 de dic. 2016 <<http://indiaopines.com/adios-marquez-writer-journalist/>>.

Bell-Villada, Gene H., ed. *Conversations with Gabriel García Márquez*. Jackson: University Press of Mississippi, 2006. Impreso.

Bhalla, Alok, ed. *García Márquez and Latin America*. New York/New Delhi: Envoy/Sterling Publisher, 1987. Impreso.

Bhattacharyya, Indradeep. "García Márquez wave grips Kolkata". *The Times of India* 26 de abril de 2014. Web. 7 de dic. 2016 <<http://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/Garcia-Marquez-wave-grips-Kolkata/articleshow/34214765.cms>>.

Borsò, Vittoria (comp.). *Weltliteratur*. Berlin/Boston: De Gruyter (*Grundthemen der Literaturwissenschaft*, t. 8), en prensa.

_____. "Europäische Literaturen versus Weltliteratur – Zur Zukunft von Nationalliteratur". *Jahrbuch der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf*. Ed. Alfons Labisch. Düsseldorf: DUP, 2004. 233-250. Web. 11 de sept. 2017 <<http://dup.oa.hhu.de/93/1/Borso.pdf>>.

Brouillette, Sarah. "World Literature and Market Dynamics". *Institutions of World Literature. Writing, Translation, Markets*. Ed. Stefan Helgesson y Pieter Vermeulen. London: Routledge, 2015. 93-106. Impreso.

Can, Taner. *Magical Realism in Postcolonial British Fiction: History, Nation, and Narration*. Stuttgart: ibidem, 2015. Impreso.

Castro, Rosa. "Con Gabriel García Márquez". *La cultura en México* (suplemento de *Siempre!*) 23 de agosto de 1967: VI-VII. Impreso.

Cheah, Pheng. *What is a World? On Postcolonial Literature as World Literature*. Durham: Duke University Press, 2016. Impreso.

Cohn, Deborah N. *The Latin American Literary Boom and U.S. Nationalism during the Cold War*. Nashville: Vanderbilt Press, 2012. Impreso.

Comaroff, Jean y John Comaroff. "Theory from the South". *Anthropological forum* 2 (2012): 113-131. Impreso.

Düsdieker, Karsten. "Gabriel García Márquez, Thomas Pynchon und die Elektronisierung der Märchen-Oma. Schicksale der Mündlichkeit in der Postmoderne". *Sprünge im Spiegel: postkoloniale Aporien der Moderne in den beiden Amerika*. Ed. Hermann Herlinghaus. Bonn: Bouvier, 1997. 323-360. Impreso.

Dyson, Ketaki-Kushari. *In Your Blossoming Flower-Garden. Rabindranath Tagore and Victoria Ocampo*. New Delhi: Sahitya Akademi, 1988. Impreso.

Ette, Ottmar. *Weltfraktale. Wege durch die Literaturen der Welt*. Stuttgart: Metzler, 2017. Impreso.

—. "Wege des Wissens. Fünf Thesen zum Weltbewusstsein und den Literaturen der Welt". *Lateinamerika. Orte und Ordnungen des Wissens. Festschrift für Birgit Scharlau*. Ed. Sabine Hofmann y Monika Wehrheim. Tübingen: Gunter Narr, 2004. 169-184. Impreso.

Gálik, Marián. "Searching for Roots and Lost Identity in Contemporary Chinese Literature". *Asian and African Studies* 9.2 (2000): 154-167. Impreso.

Han, Shaogong. "Wen xue de gen". *Zuo jia* 4 (1985). Impreso.

Helgesson, Stefan y Pieter Vermeulen, eds. *Institutions of World Literature. Writing, Translation, Markets*. London: Routledge, 2015. Impreso.

Herlinghaus, Hermann. *Violence Without Guilt: Ethical Narratives From the Global South*. New York: Palgrave Macmillan, 2009. Impreso.

Hoyos, Héctor. *Beyond Bolaño. The Global Latin American Novel*. New York: Columbia University Press, 2015. Impreso.

Jarrar, Maher. "The Arabian Nights and the Contemporary Arabic Novel". *The Arabian Nights in Historical Context: Between East and West*. Ed. Saree Makdisi y Felicity Nussbaum. Oxford, UK: Oxford University Press, 2008. 297-316. Impreso.

Ji, Meng. "Exploring Chinese Experimental Literary Translation: Translation of Latin American Magic Realism into Modern Chinese". *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences* 8.3 (2015): 55-363. Impreso.

Johnson, Dane. "The Rise of Gabriel García Márquez and Toni Morrison". *Cultural Institutions of the Novel*. Ed. Deidre Lynch y William Beatty Warner. Durham/London: Duke University Press, 1996. 29-157. Impreso.

Kennedy, William. "The Yellow Trolley Car in Barcelona". *Conversations with Gabriel García Márquez*. Ed. Gene H. Bell-Villada. Jackson: University Press of Mississippi, 2006. 59-79. Impreso.

Klengel, Susanne y Alexandra Ortiz Wallner (comp.). *Sur/South: Poetics and Politics of Thinking Latin America/India*. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, 2016. Impreso.

Levander, Caroline y Walter Mignolo. "Introduction: The Global South and World Dis/Order". *The Global South* 5.1 (número especial: *The Global South and World Dis/Order*). Ed. Caroline Levander y Walter Mignolo (2011): 1-11. Impreso.

Locane, Jorge J. "Por una sociología de las ausencias en la literatura mundial". *Re-mapping World Literature. Writing, Book Markets, and Epistemologies between Latin America and the Global South*. Ed. Gesine Müller, Jorge J. Locane, y Benjamin Loy. Berlin: De Gruyter, 2018. Impreso.

Loy, Benjamin. "The precarious state of the art: writing the Global South and critical cosmopolitanism in the works of J.M. Coetzee and Roberto Bolaño". *Re-mapping World Literature. Writing, Book Markets, and Epistemologies between Latin America and the Global South*. Ed. Gesine Müller, Jorge J. Locane, y Benjamin Loy. Berlin: De Gruyter, 2018. Impreso.

Marling, William. *Gatekeepers: The Emergence of World Literature and the 1960s*. New York: Oxford University Press, 2016. Impreso.

Maurya, Vibha. "Las demografías literarias y el encuentro sur-sur (América Latina e India)". *América Latina y la literatura mundial: Mercado editorial, redes globales y la invención de un continente*. Ed. Gesine Müller y Dunia Gras. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, 2015. 249-259. Impreso.

McGrady, Donald. "Acerca de una colección desconocida de relatos por Gabriel García Márquez". *García Márquez: El escritor y la crítica*. Ed. Peter G. Earle. Madrid: Taurus, 1981. 60-78. Impreso.

Müller, Gesine. "Re-mapping World Literature desde Macondo". *Re-mapping World Literature. Writing, Book Markets, and Epistemologies between Latin America and the Global South*. Ed. Gesine Müller, Jorge J. Locane y Benjamin Loy. Berlin: De Gruyter, 2018. Impreso.

Mufti, Aamir R. "Orientalism and the Institution of World Literatures". *Critical Inquiry* 36.3 (2010): 458-493. Impreso.

Ortega, Julio. "García Márquez y el gran teatro de la lectura". *El arte de leer a García Márquez*. Ed. J. G. Cobo Borda. Bogotá: Norma, 2007. 163-177. Impreso.

_____. *Gaborio. Artes de Releer a Gabriel García Márquez*. México: Jorale Editores, 2003. Impreso.

_____. *Gabriel García Márquez and the Powers of Fiction*. Austin: University of Texas Press, 1989. Impreso.

_____. "Gabriel García Márquez: Text and Culture". *Gabriel García Márquez, Critical Readings*. Ed. Norman Fidian. London: Longman, 1995. Impreso.

Ortega Hernández, Manuel Guillermo. "Magias y visiones del mundo en los primeros cuentos de García Márquez". *Cuadernos de literatura del Caribe e Hispanoamérica* 6 (2007). Web. 9 de ag. 2017 <http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/cuadernos_literatura/article/view/461/275>.

Rabia, Abdelkader. "Gabriel García Márquez & sa fortune dans les pays arabes". *Recherches & études comparatistes ibero-françaises de la Sorbonne Nouvelle* 3 (1981): 5-103. Impreso.

Rincón, Carlos. "Magisch/Magie". *Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in 7 Bänden*. Ed. Karlheinz Barck et al. Vol. 3. Stuttgart: Weimar, 2001. 724-760. Impreso.

Rushdie, Salman. "Inverted realism". *PEN America* 6: *Metamorphoses*, PEN America, 23 de enero de 2007. Web. 10 de ag. 2017 <<https://pen.org/inverted-realism/>> .

_____. "Angel Gabriel". *London Review of Books* 4.17 (1982): 3-5. Web. 7 de dic. 2016.

Sánchez Prado, Ignacio. "Más allá del mercado. Los usos de la literatura latinoamericana en la era neoliberal". *Libro mercado: literatura y neoliberalismo*. Ed. José Ramón Ruisánchez Serra. México, D.F.: Universidad Iberoamericana, 2015. 15-40. Impreso.

Sapiro, Gisèle. "How Do Literary Works Cross Borders (or Not)? A Sociological Approach to World Literature". *Journal of World Literature* 1 (2016): 81-96. Impreso.

Sfeir de González, Nelly (comp.). *Bibliographic Guide to Gabriel García Márquez, 1992-2002*. Westport: Praeger, 2003. Impreso.

_____(comp.). *Bibliographic Guide to Gabriel García Márquez, 1986-1992*. Westport/London: Greenwood Press, 1994. Impreso.

Shaw, Donald. "The Critical Reception of García Márquez". *The Cambridge Companion to Gabriel García Márquez*. Ed. Philip Swanson. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 25-40. Impreso.

Siskind, Mariano. "Magical Realism". *The Cambridge History of Postcolonial Literature*. Ed. Ato Quayson. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 833-868. Impreso.

Stockhammer, Robert. "Das Schon-Übersetzte: auch eine Theorie der Weltliteratur". *Poetica* 41 (2009): 257-292. Impreso.

Warnes, Christopher. *Magical Realism and the Postcolonial Novel: Between Faith and Irreverence*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. Impreso.

Ye, Fan. "El olor de la guayaba y el sabor del sorgo rojo: El realismo mágico en la literatura de China y de Latinoamérica". *Co-herencia* 12.22 (2015): 27-39. Impreso.

Ricardo Jiménez, *Arrojan sombras al agua*, 1997

Ricardo Jiménez, *Es la misma orilla*, 1997